

Muqimiyning Sayohatnoma asarida janr xususiyatlari va obrazlari

*TDIU Moliya va buxgalteriya hisobi
fakulteti Biznes-tahlil yo'nalishi
talabasi: Ileshova Odinabonu*

Annostatsiya: Yurtimizning adabiy me'rosi boy hisoblanib unda turli jabhalardan oltin namunalarni ko'rishimiz mumkin. Muqimiyning “Sayohatnoma” asari o'zbek mumtoz adabiyotimizning nodir namunalaridan biri hisoblanib, mazkur asar o'sha davr voqeligi, muhiti va kishilari haqida bizga to'liq ma'lumot beradi. Mazkur maqolada “Sayohatnoma” asarini shu nuqtai nazardan tahlil qilishga urunildi.

Shoirlarga xalq bilan, turmush bilan bog'lanishni targ'ib qilgan Muqimiy o'zi ham xalq bilan aloqasini uzmagani. Hamisha el-yurt tashvishi bilan yashaganligini shoirning zamondoshlari ham yozib ketganlar. Zero, xalq boshiga tushayotgan kulfat-balolarni shoir o'zinikidek qabul qilgan (“O'zgalara rohatu, menga azob”, “El tamizidin hazar et, al'amon”). Jamiyat bilan uzviy bog'langan holda ijod qilish Muqimiy asarlarining g'oyaviy va badiiy fazilatlarini oshirishda, adabiyotning hayot oldidagi vazifalarini aniqlashda muhim rol o'ynagan.

Mavlono Muqimiyning bu xildagi ijodga bo'lgan munosabatlari keyingi davrlar adabiyotshunoslari, adib va yozuvchilari tomonidan ham qayta-qayta ta'kidlangan.

Xuddi shu fikrlardan bizning mavzuimizga aloqador xususiyat ham kelib chiqadi. Shoir har qanday janrlarga qo'l urib, badiiy obrazlar yaratayotganida unga turli tabaqalar vakillarining psixologiyasi, turish-turmushini yaxshi bilganligi qo'l keladi. Natijada shoir yaratgan lirik obraz va ijtimoiy tiplarning xarakterlari hayotiyligi ta'minlanadi.

Mumtoz adabiyotimiz tarixida ma'lum g'oyaviy va badiiy xususiyatlarga ega bo'lgan “Sayohatnoma” janri, garchi undan oldin ham murabba' janrida asarlar

yaratilgan bo‘lsa-da, janr e’tibori bilan hamda uning g‘oyaviy-estetik funksiyasi, xarakteri va obrazlar tizimiga ko‘ra Mavlono Muqimiyga mansubdir. Shoir turli yo‘nalishlar (Qo‘qon – Farg‘ona, Qo‘qon – Shohimardon, Qo‘qon – Isfara) bo‘ylab qilingan safar hamda sayohatlar taassurotlarining she’riy ifodasidir.

Muqimiy “Sayohatnoma”si muallif hayotligidayoq ma’lum va mashhur bo‘lib, to bugungi kungacha badiiy-estetik ta’sirchanligini yo‘qotmay kelmoqda. Ushbu asar o‘z vaqtida o‘xshatma va naziralarni ham maydonga keltirdi. Shoir Zavqiy ham Muqimiy “Sayohatnoma”larining ruhini, uning vaznini, qofiya tizimini, murabba’ – to‘rtliklar usulini saqlagan holda ana shunday asar yozganligi ma’lum.

1892 yilda Furqatning Hindistondan Xitoyga qilgan safari davrida unga hamroh bo‘lgan shoir Tajalliyning ham Muqimiy “Sayohatnoma”siga javoban shunday tipdagi asar yozganligi to‘g‘risida ma’lumotlar bor. Ammo bu asar bizgacha to‘liq yetib kelmagan.

Muqimiy “Sayohatnoma”lari yo‘nalishlar nomidan kelib chiqib, uch xil nomlansa-da, aslida ular yaxlit bir asardir. Chunki ularning g‘oyaviy maqsadi bir xil bo‘lib, ularning hammasida muallif yagona niyatni – turmush va voqelikdagi kuzatishlarini bayon etishni nazarda tutadi.

Yetim haqi – go‘шти baliq,
Qilmishlari nayrang ekan.

Yoki xushhavo Yaypan to‘g‘risida so‘z borayotganida u yerda yashovchi aksariyat odamlar tabiatidagi janjalga moyillikni ta’kidlaydi:

“Yayfan” agarchi xushhavo
Odamlari yengilnamo.
Bir-birlarila doimo

Bo‘lar-bo‘lmasga jang ekan.

Muqimiy nafaqat mahoratli so‘z san’atkori, balki o‘z davrining ulkan donishmandi, ma’rifatparvari, faylasufi sifatida ham barakali qalam tebratgan hamda birgina “Sayohatnoma” janrida bitgan asarlari misolida ham kelguvsi avlodlarga qimmatli ma’naviy-madaniy meros qoldirishga muyassar bo‘lgan.

Asarning kompozitsion qurilishi, badiiy-estetik xususiyatlari hamma o‘rinda ana shu maqsadni amalga oshirishga xizmat qiladi.

“Sayohatnoma” tahlili bilan bog‘liq bo‘lgan eng muhim masalalar quyidagilarni tashkil etadi:

- “Sayohatnoma”da muallif obrazi.
- “Sayohatnoma”da hokim guruh va ayrim ijtimoiy tiplarning fosh etilishi.
- “Sayohatnoma”da tabiat tasviri.

Asar muallifi o‘z sayohatlari taassurotlarini bayon etar ekan, u turmush va o‘zi mansub bo‘lgan davr voqeligi xususida bahs yuritadi. Asar mazmun-mohiyatidan shoirning ma’naviy dunyosi ochiladi, munosabat va mushohadalarda muallif obrazi ko‘z oldimizda gavdalanadi. Muallif obrazi tahlilida quyidagi jihatlarga e’tiborni qaratamiz: Avvalo shoirning sayohatga chiqish sababini qanday izohlashini ko‘ramiz. “Qo‘qondan Shohimardonga” qismining muqaddimasi quyidagicha:

Faryodkim, garduni dun
Aylar yurak-bag‘rimni xun,
Ko‘rdiki, bir ahli funun –
Charx anga kajraftor ekan.
Qolmay shaharda toqatim,
Qishloq chiqardim odatim,
Xohi yayov, bo‘lsin otim,
Gah sayr ham larkor ekan.

Muqimiy sayohatining sabablariga oid yana bir parcha “Qo‘qondan Isfaraga” qismida ham berilgan. Bu parchada ham shoir o‘z sayohatining sabablarini yuqoridagi muqaddima bandlarida qanday ko‘rsatgan bo‘lsa, shunday ko‘rsatadi:

Aflok kajraftor uchun,
Har dam ko‘ngu afgor uchun,
Xo‘qand tangu tor uchun
Sahro chiqish darkor ekan.

Ko‘rinadiki, “garduni dun” – teskari aylanuvchi falak zulmi jafosi ostida “yurak-bag‘ri xun”, “ko‘ngli afkor” bo‘lgan muallifning shaharda turolmay, qishloq-sahrolarga sayr qilib, o‘z ko‘nglini yupatishga, dard-alamlarini bir oz bo‘lsa-da unutishga intilgani aytiladi. Muqimiyning mazkur asari yaratilgan paytda (1890 yillar atrofida) shaxsiy hayotidagi noqisliklar, iqtisodiy tanglik, bo‘g‘iq muhit muallifni shaharni vaqtincha bo‘lsa-da tark etishiga sabab bo‘lganligi tabiiy. Muqimiyning hayot sharoiti bu davrda shu qadar og‘ir va kulfatli ediki, unda Qo‘qonni butunlay tashlab ketish, g‘urbatni ixtiyor etish kayfiyati ham paydo bo‘lgan. Bu hol uning muxammas she‘rlaridan birida ham aks etgan:

Bedimog‘u mulku molam, dilda yo‘q zavqi shikor,
So‘rg‘udek holi xarobimdin na bir xeshu tabor,
Emdi xush, ahli zamondin tutmak anqodek kanor,
Necha dermankim, Muqimiy, g‘urbat aylay ixtiyor,
Bir vatandin dil uzib, g‘ayrat qilolmay dog‘men.

Ammo shoirning bu niyati amalga oshmay qoldi va Farg‘ona vodiysidagi kichik sayohatlar bilan cheklanishga majbur bo‘ldi. Shohimardon, Isfara, So‘x singari

bahavo joylarga sayohatga chiqishni uning salomatligi yomonlashuvi ham taqozo etgan bo‘lishi mumkin.

“Sayohatnoma”ning turli o‘rinlarida Muqimiy o‘z kayfiyati, kechinmalari to‘g‘risida so‘zlaganda, o‘zining “mayus”, “Ko‘ngli mahzun” ekanligini “Majnun sifat”, “devonavash” tabiatini ta’kidlaydi:

Mayus bordim Zohidon,
Bir ko‘cha ketkuncha do‘kon,
Sho‘x odami ichmay piyon,
Mast, otasi bezor ekan.

Yoki:

Chun shahridin chiqdim “Qudash”,
Ko‘ngul bo‘lib mahzunu g‘ash,
Majnun sifat, devonavash,
Serchashma-yu, kam chang ekan.

Yana bir o‘rinda:

Mayus chiqdim “Isfara”,
Dil xasta, majruhu yara,
Issiqda kuygan qop-qora,
Olti jihat ko‘hsor ekan.

“Sayohatnoma”da muallif obrazining bunday mayus, ko‘ngli mahzun, dili yarali holda tasvirlanishi tasodifiy hol emas. “Sayohatnoma”dagi muallif obrazi Muqimiy she’riyatidagi lirik qahramon xarakteriga hamohang bo‘lib, uni ma’lum ma’noda to‘ldiradi. Shoir lirik qahramoni ham adolatsizlik va nohaqlik hukmron bo‘lgan jamiyatda o‘zining yuksak orzu-umidlariga yeta olmaganidan so‘ng chor-chor hasrat qilishga, davr va muhitdan nolishga, bevafo charxdan shikoyat qilishga majbur bo‘lgan edi. “Sayohatnoma”da ham xuddi shunday holatlarning

guvohi bo‘lamiz. Mavjud turmushdan, unda o‘rnatilgan zo‘ravonlik tartiblaridan, yuqori tabaqalar manfaatiga xizmat qilayotgan qonun-qoidalaridan ko‘ngli to‘lmagan shoir uni tark etishni xohlaydi, mayus va mahzun bo‘lib, sahrolarni orzu qilib qoladi. Muallifning “Sahro chiqish darkor ekan” degn so‘zlarida o‘zi mansub bo‘lgan jamiyat orasiga sig‘may qolib, sahrolarga bosh olib ketgan Qays – Majnun ahvolini his qilamiz.

Demak, “Sayohatnoma”dagi muallif obrazi shoir she‘riyatidagi lirik qahramon bilan hamohang bo‘lib, har ikkisi bir-birini to‘ldiradi, xarakter qirralarini boyitadi.

Mumtoz so‘z san’atkorlari badiiy ijodga qo‘l urib, turli obrazlar yaratayotganlarida ularga barcha tabaqa vakillarining psixologiyasi, turish-turmushini yaxshi bilganliklari qo‘l keladi. Natijada badiiy obraz va xarakterlar hayotiyliigi, qo‘llangan poetik san’atlarning tabiiyligi ta’minlanadi. Bunda shoir mavjud voqelik, unda yashab turgan odamlarning qarashlari, ma’naviyati, saviyasi va qiziqishlariga suyanadi. Shu zaylda davr va sharoitga qarab, poetik obrazlar mundarijasi o‘zgarib, boyib boradi yoki ba’zilari o‘rnini boshqalari egallaydi. Demak shoir yaratgan obrazlar o‘sha davr ijtimoiy-siyosiy, ruhiy-ma’naviy masalalarining ko‘zgusi ham hisoblanadi. Lutfiy, Navoiy, Bobur, Muqimiy va boshqa bir qator ta’lim tizimida o‘rganish uchun ijodidan namunalar kiritilgan ijodkorlar nihoyatda murakkab tarixiy sharoitda, turli xil ziddiyatlar to‘lib toshgan davrlarda yashab ijod etdilar. Ayniqsa, biz ijodi xususida so‘z yuritayotgan Muqimiy xalq ikki tomonlama zulm ostida ezilayotgan davrda, turli ijtimoiy-siyosiy ziddiyat va nifoqlarning ichida yashashga, ijod etishga majbur edi. Ana shunday ziddiyatlar ham ilg‘or fikrli kishi, ham shoir sifatida uni behalovat qilib, yangi-yangi asarlar yaratishga, amalda hal etib bo‘lmaydigan muammolar yechimini badiiy ijodda topishga olib kelar edi. Shu tariqa shoirning badiiy obrazlari tizimi ham tobora kengaydi. Bunday obrazlar zimmasiga yuklanadigan vazifalar salmog‘i ham ortib bordi.

“Sayohatnoma” o‘z davri nuqtai nazaridan realistik badiiy asar bo‘lib, shunday janr (murabba’) da yaratilgan o‘zidan oldingi so‘z san’ati namunalaridan ancha olg‘a ketadi. Unda hokim guruhlar va mahalliy amaldorlar, mingboshilar, bo‘lis boshliqlari, riyokor va mutaassib din peshvolari ayovsiz tanqid ostiga olinadi. Muqimiy real voqelik va xalq turmushini sinchkovlik bilan kuzatib, oddiy odamlar hayotini mehr va achinish bilan tasvirlasa, ikkinchi tomondan chor amaldorlari, ularning mahalliy malaylari kirdikorlarini nafrat va g‘azab bilan fosh etadi. Shoir o‘z hajvgo‘ylik iste’dodini ishga solib, munofiq mingboshilar, adolatsiz qozilar, noinsof boylar va boshqalarni asl basharalarini ayovsiz ochib tashlaydi:

Mingboshilik kimning ishi,
Desam dedi: bedonishi,
Bir “qo‘shtegirmonlik” kishi –
Hoji Iso badkor ekan.

Mag‘rur, xasisu beshu kam,
Har gapda yuz ichgay qasam,
Tagjoy olur moxovdanam –
Hoji o‘zi murdor ekan.

Do‘rmoncha qishlog‘ining hokimi ham yaramas fe‘l-atvori bilan Hoji Isodan qolishmaydi. Bu qishloqning volost (bo‘lis) boshlig‘i G‘ozi ismli kishi zolimlik va shafqatsizligi bilan shuhrat qozongan, el-yurt nafratiga duchor bo‘lgan edi:

Unda bo‘lis G‘ozi dedi,
Ham mufti, ham qozi dedi,
Yurt barcha norozi dedi,
Qilgan ishi ozor ekan.

“Ham mufti ham qozi” deganda shu narsa anglashiladiki, amaldor G‘ozi biror ishga din va shariat nomidan o‘zi fatvo berib, mansabdor ijrochi (qozi) sifatida ana shu fatvoni o‘zi amalga oshiradi. Natijada oddiy xalq vakillari dardi va muammosini kimga arz qilishni bilmaydilar. Ya’ni “o‘zingdan chiqqan baloga, qayga borursan davoga”, deganlaridek, dard-hasrati ichida qolaveradi.

Muqimiy mehnatkash xalqni ayamay ezuvchi ana shunday mansabdorlarni ijtimoiy tip sifatida fosh etib qolmay, ularning odam sifatida ham pastkash, jirkanch tabiatli kimsalar ekanligini ko‘rsatib beradi. Ulardan biri Oltiariq mingboshisidir:

Mingboshisi so‘finamo,
Tasbihi bo‘ynida rido,
Cho‘qib qochar zog‘i alo,
Bir dog‘uli ayyor ekan.

Xayru saxo vajhiga kar,
Bir pulni yuz yerdin tugar,
Kelsa gadoy nogoh agar
Bir non chiqish dushvor ekan.

“Sayohatnoma”dagi ijtimoiy tiplar va badiiy obrazlar haqida gapirganda, ularning shoir tomonidan she’riyatga olib kirilishi borasida fikr yuritganda faqat ijtimoiy-siyosiy voqelik masalasi bilan cheklanib qolish unchalik to‘g‘ri emas deb o‘ylaymiz. Donishmandlardan birining “tashbeh qo‘llashda mohir bo‘lgan shoir jahongirroq bo‘ladi”, degan fikrlarini adabiy obraz yaratish masalasiga ham tatbiq etish mumkin. Muqimiy o‘zigacha mavjud bo‘lgan adabiy obrazlar hamda an’anaviy badiiy san’atlar bilan cheklanib qolganida bu qadar mashhur bo‘lolmasdi.

Mingboshi Eshdavlat akam
Ammo quruq savlat akam,
Qilsa chiqim gar bir diram,
Uyqu qochib, bedor ekan.

Muqimiyning amaldorlarni bunday xasis qilib ko‘rsatishi tasodifiy emas edi. Ma’lum bo‘lishicha, chor hukumati davrida bosqinchilarning ishonchiga kirib olgan mahalliy amaldorlar o‘zlariga biriktirilgan qishloqlarda istaganicha hukm yuritir, mansabni egallash uchun sarflaganlarini oddiy xalq hisobidan ortig‘i bilan undirib olishga intilar edilar. Muqimiyning “Tanobchilar” satirasidagi Sulton Alixo‘ja bilan Hakimjonlarning xalqqa qarab “O‘ldiradigan ham, kuydiradigan ham o‘zim”, deya o‘shqirishlarida ana shu mantiq ko‘rinib turadi. “Sayohatnoma” muallifi o‘zidan avvalgi adiblar ijodiy merosida ko‘p uchraydigan xasis va ziqna kishilarning obrazlarini shu tariqa real hayotga o‘ta yaqin olib keldi. Ular aniq tarixiy shaxslar timsolida “bir diram sarflasa uyqusi kelmaydigan”, “bir pulni yuz yerdan tugadigan” hayotiy obrazlarga aylandilar.

“Sayohatnoma”dagi yana bir muhim xususiyat shuki, shoir real hayot lavhalarini ko‘rar, mushohada etar ekan, chuqur umumlashmalar qiladi. Ochko‘z va zolim amaldorlarni, noinsof va ziqna boylarni, xarob bo‘lgan qishloqlarni, og‘ir mehnat, zulm va nohaqliklar yuki ostida ezilgan och va yupun dehqonlarni, mustamlaka sirmog‘ida bo‘g‘ilgan o‘lka hayotini, o‘rnatilgan tartiblarni ko‘zdan kechirar ekan, bunday hayot odamlar uchun qurilgan dor, jallod kundasidir, degan xulosaga keladi (“Olamni tahqiq ayladim – Dunyo qurilgan dor ekan!”)

“Sayohatnoma”dagi tanqidiy o‘rinlar uning satirik xarakterini belgilaydi. Mingboshi, bo‘lis boshliqlari va boshqa amaldorlar haqida yozilgan bandlar nafaqat Muqimiyni satirasidagi, balki o‘zbek mumtoz hajvchiligi xazinasidagi noyob durdonalar hisoblanadi.

“Sayohatnoma”dan o‘rin olgan tabiat manzaralari tasviri ham o‘quvchida chuqur badiiy-estetik zavq uyg‘otadi. Chunki sayohatdan asl maqsad ham nafaqat jamiyat hayotiga nazarni, balki tabiat go‘zalliklaridan bahra olishni ham anglatadi. Shoir Farg‘ona vodiysi bo‘ylab qilgan sayohati davomida turli qishloq va dalalar, sahro va dashtlarda bo‘lar ekan, tug‘ilgan yurti tabiatining go‘zalliklaridan quvonadi, zavq oladi va ularni yuksak badiiy tasvirleydi. Shoir o‘z vatanini, uning jo‘shqin soylarini, baxmaldek qirlarini, serfayz dala va bog‘larini, ulug‘vor tog‘larini sevib tilga oladi. Asardagi bu xususiyat muallifni ko‘z oldimizda tabiatning jo‘shqin kuychisi, otashin vatanparvar sifatida gavidalantiradi.

Shoir Rapqon haqida so‘z yuritar ekan, quyidagi misralarni bitadi:

“Rafqon” ajoyib joy ekan,
Bir ko‘cha ketgan soy ekan.
Salqin supa hoy-hoy ekan,
Kim ko‘rsa hangu mang ekan.

Yaypan ta’rifida esa quyidagi serzavq satrlarni o‘qiymiz:

Yayfan kabi tolzor kam,
Yo‘q soyasida zarra g‘am,
Zebo sanam, qoshi qalam
Jononlari bisyor ekan.

Rishtonni esa jannat bog‘larini eslatuvchi maskan sifatida tilga oladi:

Ammo nazarda “Roshidon”
Firdavs bog‘idin nishon,
O‘ynab oqar obiravon,

Sahni gulu gulzor ekan.

Vodil qishlog‘i ham “Sayohatnoma” muallifida chuqur taassurotlar qoldiradi va bu yerning tabiati haqida quyidagi misralarni bitadi:

“Vodil” maqomi dilmizo,
Ko‘chalaridur dilmusho,
Anhorida obi safo,
Sebarga, obishor ekan.

Adabiyotshunoslikla peyzaj deb nomlanuvchi tabiat manzaralari tasviri badiiy adabiyotning muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Muqimiy o‘z asarida tabiatga munosabati orqali ruhiy holati, kechinmalari hamda ijtimoiy masalalarga munosabatini ham ifodalaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Muqimiyning “Sayohatnoma” asari
2. Xasanova, S. (2021). Rus tilshunosligida frazeologizmlarning tadqiqi: rus tilshunosligida frazeologizmlarning tadqiqi. *Журнал иностранных языков и лингвистики*, 2(7).
3. Shaxzoda, X. (2020). Lexical Properties Of Pu Songling Novels. *The American journal of social science and education innovations*.
4. Xasanova, S. (2022). XITOIY VA O‘ZBEK TILLARIDA FE‘L FRAZEOLOGIZMLARINING ANTONOMIYA HODISASI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(Special Issue 29), 188-197.
5. Khasanova, S. A. Q. (2022). Analysis of verb phraseological units in chinese. *Asian Journal of Multidimensional Research*, 11(5), 280-283.

6. Shaxzoda, X. The development of story of the XVI XVII century and the specific style of Pu Sungling's work. *Academicia an international multidisciplinary research journal*. DOI, 10, 2249-7137.

7. Xayrulla, X., & Shaxzoda, X. (2020). Translations of Liao Zhai stories. *Academicia an international multidisciplinary research journal*, 10(12).